

WEB APP - COMPOSTAGGIO IN AZIENDA

FACTSHEET

WEB APP - COMPOSTAGGIO IN AZIENDA

IESS - IL PROGETTO

- IESS – Azioni agroecologiche innovative per rigenerare i suoli producendo un **Impatto Economico, Sociale e Sostenibile**
- Si propone di effettuare una **quantificazione economica ed ambientale** dei **benefici** dati dall'introduzione di **pratiche agroecologiche** all'interno di **aziende del territorio toscano** a diversa destinazione colturale
- Partner del progetto: **Fattoria Triboli, Deafal ONG, CNR IBE, Open Impact, Fattoria Majnoni Guicciardini, Azienda Agricola Passerini**

IESS - OBIETTIVI

- **Confrontare e monitorare** in **termini ambientali** alcune **pratiche agricole** che **migliorano** le **multifunzionalità aziendali**
- **Individuare, applicare e validare** una serie di **indicatori ambientali ed economici**
- Creare una **mappa a livello locale (regionale)** dell'**impatto sociale, economico ed ambientale** delle pratiche
- **Divulgare e promuovere** la **conoscenza** della **gestione del suolo**, dei **benefici ambientali ed economici** derivanti dall'**adozione** di alcune **pratiche di natura agroecologica**
- **Promuovere** la **consapevolezza** degli **agricoltori** (o **allevatori**) nel **loro ruolo** nella **mitigazione** del **cambiamento climatico**

WEB APP - COMPOSTAGGIO IN AZIENDA

IESS - LE PRATICHE

IESS ha visto l'implementazione e lo studio di diverse tecniche agronomiche:

- **Pascolamento avicolo** in **oliveta** presso la **Fattoria Triboli**
- **Colture di copertura** per **seminativi non irrigui** presso l'**Azienda Agricola Sara Passerini**
- **Compostaggio in azienda** presso **Fattoria Majnoni Guicciardini**

I **protocolli colturali** relativi alle **tre pratiche innovative** sono stati **integrati** in **web app** allo scopo di una **divulgazione mirata e intelligente**.

WEB APP - OBIETTIVO

L'**obiettivo** della **web app** sul **compostaggio in azienda** è quello di **fornire** alcune **informazioni di dettaglio** e **linee guida** utili all'**implementazione** della pratica di **compostaggio aziendale** partendo da **matrici aziendali e/o reperibili nel territorio**, e all'**utilizzo** dell'**ammendante ottenuto in ambito viticolo**.

WEB APP - COMPOSTAGGIO IN AZIENDA

WEB APP - METODOLOGIA

La Web App si basa sulla risposta a domande appartenenti a differenti aree tematiche:

- Informazioni utente;
- Informazioni sul vigneto coltivato;
- Gestione del suolo;
- Vigoria e stato di salute del vigneto;
- Matrici aziendali e/o reperibili nel territorio circostante e la loro quantità;
- Piano concimazione vigneto;
- Lontananza dei residui e/o matrici da recuperare dal luogo di compostaggio.

Al termine della compilazione è possibile scaricare il report contenente dettagli utili su come implementare questa pratica.

WEB APP - PUNTO DI ACCESSO

Scansiona il QR code accanto o [clicca qui](#) per utilizzare la web app sul compostaggio in azienda.